

Conservación multidimensional y territorial de los Recursos Genéticos

Defacio R.¹

¹ INTA, Pergamino, Buenos Aires, Argentina. defacio.raquel@inta.gob.ar

Palabras clave: Recursos genéticos, conservación, agricultura familiar, comunidades, valorización

Antecedentes e introducción: El INTA (Argentina) presenta una Red de Recursos Genéticos que conserva ex situ Recursos, fitogenéticos, zoogenéticos, microbianos y forestales. Además, se favorece la complementariedad con la conservación in situ, trabajando con la Agricultura familiar, campesina e indígena en la conservación en fincas de dichos recursos. En este contexto, en el año 2018 se presentó el proyecto: Abordaje integral para la conservación, mejoramiento y rescate de especies amenazadas de importancia para el Sistema Agroalimentario Argentino (SAAA) en diferentes ambientes.

Objetivos: Se plantea identificar, valorar, rescatar y reinsertar en sus ecosistemas socioculturales y productivos, los recursos genéticos de poblaciones en riesgo de extinción y erosión genética extrema, identificando las causas concomitantes del riesgo, sus procesos y mecanismos, mediante el enfoque sistémico, multidimensional y territorial.

Materiales y métodos: se realizaron actividades de recopilación y relevamiento de información, se comenzó con la construcción de modelos conceptuales del sistema donde estos recursos genéticos se conservan, se colectaron y conservaron ex situ variedades en riesgo y se restituyeron poblaciones de especies que, por diversos motivos, no se encontraban presentes en los territorios. Además, se continuó con el apoyo a la valorización de algunos productos locales, relacionados a los Recursos Genéticos así como a los conocimientos tradicionales asociados. Estos trabajos se complementan con estudios científicos relacionados a la caracterización y evaluación de los Recursos en las Estaciones Experimentales de INTA. También se participa activamente en mesas de trabajo intersectoriales donde se promueve el acercamiento entre actores directamente relacionados a estos recursos. Todas las actividades desarrolladas se difunden por diversas vías para llegar a los tomadores de decisiones así como a la sociedad en general, de manera de concientizar sobre la importancia de los recursos genéticos.

Resultados: Finalizado el proyecto, se espera contar con grupos de trabajo interdisciplinarios y territoriales conformados, que aborden de manera integral la conservación, el rescate y uso del germoplasma. Estos grupos explotarán las capacidades institucionales de INTA y trabajaran conjuntamente con otras instituciones y en forma participativa con las comunidades locales, favoreciendo en forma continua la conservación del germoplasma y los saberes asociados a los mismos. Estas acciones permitirán contar con germoplasma adaptados a las condiciones ambientales y de producción específicas para cada ambiente, pudiendo agregar valor cultural, económico y ecológico a la materia prima obtenida. De esta manera se incentivará a la comunidad toda, principalmente a

los jóvenes, a revalorizar los conocimientos tradicionales y la permanencia en el sector.

Conclusiones: se espera que el proyecto aporte a la concientización sobre la importancia de la diversidad en nuestro SAAA y la inclusión de las comunidades como actores centrales en los procesos de rescate.